

YANGI O‘ZBEKISTONDA MAHALLA, OILA VA MAKTAB MUNOSABATLARINING IJTIMOIIY DETERMINANTLARI

Rasulov Jamshidbek Maxammadimin o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti
mustaqil izlanuvchisi,
telefon: +998979985010

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17382241>

Annotatsiya: Yangi O‘zbekistonni barpo etish jarayonlarida an’anaviy ijtimoiy institutlarning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni va roli ham o‘zgarib bormoqda. Ularning rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlar yaratilmoqda va o‘z navbatida yangi vazifalarga ham ega bo‘lmoqdalar. Oila-mahalla-maktab munosabatlari yangi ijtimoiy munosabatlar tizimida nafaqat ham tomonlama barkamol shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazish, balki, jamiyat barqarorligi, ijtimoiy va ma’naviy xavfsizligining muhim omillaridan birini tashkil etmoqda. Mazkur maqolada so‘z hozirgi sharoitda mahalla, oila va maktab munosabatlarining ijtimoiy determinantlari to‘g‘risida boradi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, ijtimoiy munosabatlar, maktab, mahalla, oila, ta’lim-tarbiya, ijtimoiy determinantlar

Аннотация: В процессе строительства нового Узбекистана меняются место и роль традиционных социальных институтов в развитии общества. Создаются новые возможности для их развития, и, в свою очередь, перед ними встают новые задачи. Взаимоотношения семьи, махалли и школы в новой системе общественных отношений являются не только одним из важных факторов воспитания всесторонне развитой личности, но и обеспечения стабильности общества, социальной и духовной безопасности. В данной статье рассматриваются социальные детерминанты взаимоотношений данных социальных институтов в современных условиях.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, социальные отношения, школа, махалля, семья, образование, социальные детерминанты

Abstract: As the New Uzbekistan is being built, the place and role of traditional social institutions in societal development are changing. New opportunities for their development are being created, and, in turn, new challenges are emerging. The relationships between family, mahalla, and school in the new system of social relations are not only a key factor in nurturing a well-rounded individual but also in ensuring social stability and social and spiritual security. This article examines the social determinants of the relationships between these social institutions in the current context.

Keywords: New Uzbekistan, social relations, school, mahalla, family, education, social determinants

Yangi O‘zbekistonni barpo etish jarayonlarida “Inson qadri uchun!” g‘oyasi yetakchilik qilmoqda. Bu g‘oya nafaqat yangi shakllanayotgan jamiyat maqsadlari, balki, uning barcha rivojlanish jarayonlaridagi mohiyatini ham ifoda etadi. “Hayot qanchalik mashaqqatli bo‘lmasin, mamlakatimizda demokratik islohotlarni izchil davom ettirib, xalqimizni rozi qilishga, tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashga bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz” - deya ta’kidlagan edi davlatimiz rahbari Sh. Mirziyoyev.

Ma'lumki, ijtimoiy munosabatlar “ijtimoiy aloqalarning barcha turlariga xos bo‘lgan umuminsoniy xususiyatlar bilan bir qatorda o‘ziga xos xususiyatga, o‘ziga xos sifat aniqligiga ega. Bu moddiy harakatning ijtimoiy shakli sifatida odamlarning o‘zaro ta’siri va harakatning boshqa shakllari, shu jumladan odamlarning o‘zaro ta’sirining boshqa turlari o‘rtasidagi farqni ifodalaydi” .

Bugunga qadar sosiologiya, pedagogika va psixologiya kabi fanlarda olib borilgan tadqiqotlarda mahalla, oila va maktab munosabatlari faqat ta’lim-tarbiya kontekstida tadqiq etib kelindi. Lekin mazkur institutlarning yangi ijtimoiy munosabatlardagi o‘rni, o‘zaro aloqalari hamda ijtimoiy barqarorlikka ta’siri masalasini ijtimoiy falsafiy tahlil qilish ehtiyoji yuzaga keldi.

Keyingi to‘qqiz yilda mamlakatimizda mazkur uchala institutni takomillashtirish bo‘yicha yangi maqsad va vazifalar belgilangan 1081 ta me’yoriy - huquqiy hujjat qabul qilingan.

Oilaning muqaddasligi, jamoa bo‘lib, o‘zaro ahil-inoqlikda hayot kechirish va ma’rifatparvarlik xalqimizning azaliy qadriyatlaridan biridir. Oila - ta’lim va tarbiyaning negizi ekanligi, mahalla esa dunyoning boshqa xalqlarida uchramaydigan o‘ziga xoslikka ega bo‘lgan shaxs kamolotining muhim o‘chog‘i ekanligi va bilim olish va kasb-hunar egallash xalqimizda oliy maslaklardan biri bo‘lib kelganligi uchala ijtimoiy institut munosabatlari azaliy mustahkam poydevorga qurilganligidan dalolat beradi.

Yangi O‘zbekistonni barpo etish jarayonlari yurtimizda Uchinchi Renessansni shakllantirish jarayonlari bilan uzviy kechmoqda. Uchinchi Renessans bu tarixiy xotira va tajriba asoslangan va ayni paytda davlatimiz va xalqimizning bugungi taraqqiyot darajasi va istiqboldagi rivojlanish maqsadlari uyg‘unligini ma’naviyat va ma’rifat orqali ta’minlash g‘oyalarini ifoda etadi.

Mazkur jarayonlarida har uchala institut yangi ijtimoiy munosabatlarga kirishmoqda va ularning samarasi amaliy hayotda o‘zining ma’lum ijobiy natijalarini bermoqda.

Ta’lim-tarbiya Yangi O‘zbekistonda yangi mazmun va ahamiyat kasb etgan, sayqallanayotgani va takomillashayotgan qadriyatlardan biridir. Buning asosiy omillari sifatida davlatning ta’lim-tarbiya sohasiga berayotgan yuksak e’tibori va keng imkoniyatlarni yaratayotganligini ko‘rsatish mumkin. Keyingi yillarda insonlar tafakkurida kechayotgan o‘zgarishlar sirasida ta’limga va maktabga bo‘lgan hurmat va e’tiborni alohida ta’kidlash mumkin. Jumladan, ota-onalar o‘rtasida farzandini ixtisoslashtirilgan maktablar, Prezident maktablari, ijod maktablari, shuningdek, xususiy sektordagi yuqori salohiyatli maktablarda, nufuzli oliy ta’lim muassasalari va chet davlatlarda o‘qitishga bo‘lgan talab va ehtiyojning yuqorilab borayotganligi ham fikrimiz dalilidir.

Bunday sharoitda, oila - farzandida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni, jamiyatda umume’tirof etilgan axloq meyo‘rlarini shakllantiradi, ayni paytda ham ma’naviy, ham qonuniy burchi sifatida uning ta’lim-tarbiyasi uchun to‘liq mas’uliyatni o‘z zimmasiga oladi, zarur sharoitlar yaratadi va qo‘llab-quvvatlaydi, ta’limni qadriyat sifatida singdiradi.

Mahalla - oiladagi sog‘lom ijtimoiy-ma’naviy va ruhiy muhit barqarorligi, moddiy turmush darajasining yaxshilanib borishi, farzand ta’limi va tarbiyasi bilan bog‘liq muammolarini xal qilish, yoshlarni tarbiyalash, to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatish, huquqbuzarliklar profilaktikasi, bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ilg‘or tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash, alohida ijtimoiy muhofazaga muhtoj oilalar farzandlarini o‘qitish va kasb-hunar o‘rtatishda ko‘maklashish kabi vazifalarni amalga oshiradi.

Maktab - o‘quvchilarga davlat ta’lim standartlari, o‘quv dasturlari va rejaları asosida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari vositasida ta’lim beradi, ularni tarbiyaviy konsepsiya va dasturlar asosida ma’naviy-axloqiy jihatdan yetuk shaxs sifatida tarbiyalaydi, ta’limning keyingi bosqichlariga va kasb-hunarga yo‘naltiradi, tayyorlaydi va o‘rgatadi.

E’tiborlisi shundaki, mazkur vazifalarni amalga oshirishda har uchallasining hamkorlik yo‘nalishlari, vazifalari va mexanizmlari qator normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solingan, tizimli jarayon sifatida amalga oshirilmoqda. Shu bilan birgalikda, mazkur hamkorlikning moddiy-moliyaviy rag‘batlantirish asoslari ham tizimli ishlab chiqilgan va samaradorligini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O‘zbek faylasuf olimi Q.Nazarov “Shaxsning ijtimoiylashuvi u yashayotgan jamiyatdagi ijtimoiy iqtisodiy, ma’naviy va madaniy muhit ta’sirida kechadi. Bu jarayonning birinchi bosqichi oiladir. Oilada go‘dakning dunyoga kelgan kunidan boshlab, axloqiy va ongli faoliyatiga asos solinadi. Zero, chaqaloqning shaxs sifatida shakllanishining birinchi “g‘ishti” oilada qo‘yilar ekan, bu shaxs kamolotining juda ko‘p va murakkab obyektiv va subyektiv omillari ichida muhimi, hal qiluvchi jihatlaridan biridir” [3;168].

Yangi O‘zbekistonda oila, mahalla va maktab hamkorligining huquqiy, tashkiliy va moliyaviy asoslarga ega bo‘lgan, davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan yangi tizimi vujudga keldi. Bu o‘z navbatida fuqarolar va ijtimoiy institutlarning davlat bilan, jamiyat bilan munosabatlari sifati va samaradorligini oshirishga mustahkam zamin yaratdi. Ta’lim-tarbiya ijtimoiy munosabatlarning yangi yo‘nalish va maqsadlardagi muhim tarkibiy qismiga aylandi hamda shaxs kamoloti va jamiyat barqarorligining muhim sharti sifatida belgilandi. Yangi O‘zbekiston va Uchinchi Renesans g‘oyalari esa mazkur munosabatlarning konseptual mazmun-mohiyatini tashkil etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shavkat Mirziyoyev: Yurtning kuchi birlikda, qadri esa tinchlikdadir. <https://president.uz/uz/lists/view/7520>
2. Кацай А.В. Социальные отношения: философско-методологический аспект. Автоферрат диссертации кандидата философских наук. Санкт-Петербург. 1999.
3. Қадриятлар ва ижтимоий тараққиёт (илмий ишлар тўплами). Тошкент. “Ўзбекистон”. 1997.